

TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Shamiyeva Manzura Fayzullaevna

Navoiy davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245124>

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarni o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion ta'lim texnologiyalari, interfaol metod va pedagogik vaziyatlar asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, axloq, innovatsiya, texnologiya, metod, pedagogik vaziyat, anglash, interfaol, muammoli vaziyat, jadallashtirilgan ma'ruza.

Аннотация. Данная статья посвящена развитию самостоятельного мышления учащихся на основе инновационных образовательных технологий, интерактивных методов и педагогических ситуаций, используемых при обучении студентов.

Ключевые слова: образование, обучение, этика, инновация, технология, метод, педагогическая ситуация, понимание, интерактив, проблемная ситуация, ускоренная лекция.

Abstract. This article is devoted to the development of independent thinking of students based on innovative educational technologies, interactive methods and pedagogical situations used in teaching students.

Keywords: education, training, ethics, innovation, technology, method, pedagogical situation, understanding, interactive, problem situation, accelerated lecture.

Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur,
zamonaviy ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo'lur.

Mahmudxo'ja Behbudiy

Kirish

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir insonga o'z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi.

Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot - ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoniyati va sharoitini yaratib berish zarur. O'zbekiston respublikasi demokratik, huquqiy va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidan borayotgan bir paytda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuchi har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalash va ta'lim jarayoniga innovatsion usullarni qo'llashdan iboratdir.

Innovatsiyalar muammolarini hal qilish va ularni zamonaviy ilmiy fikrning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ajratib ko'rsatish jamiyatdagi innovatsion jarayonlarning o'sib borayotgan dinamikasini anglash natijasidir. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy qiziqishlarning

rivojlanishi shu hodisaning murakkabligi va ko‘p qirraliligini ochib beradi, bu esa uni tahlil qilishda turli xil yondashuvlarning paydo bo‘lishiga olib keldi.

“Innovatsiya” tushunchasi birinchi marta 19-asrda madaniyatshunos olimlarning tadqiqotlarida paydo bo‘lgan va bir madaniyatning ayrim elementlarini boshqasiga kiritishni bildirgan. Innovatsiya (ingliz tilidan innovation-innovatsiya, yangi) tizim ichidagi o‘zgarish, “yangi” tushunchasi innovatsion pedagogikaning asosiy tushunchalaridan biridir.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining asosiy maqsadi insonni doimiy o‘zgaruvchan dunyoda hayotga tayyorlashdir. Kasbiy ta'limdagi innovatsion texnologiyalar universitetda ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi va kelajakda kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligiga ta'sir qiladi. Innovatsion usullardan biri interaktiv ta'limdir. Interfaol ta'lim turli sohada ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlashning asosidir. O‘quv jarayonida interaktiv o‘zaro ta'sirga bo‘lgan ehtiyoj o‘qituvchi nafaqat asosiy manbalar, darslik materiallari mazmunini reproduktiv ravishda qaytarishni talab qilgandagina emas, balki tahlilga undaganga paydo bo‘ladi: xususiyatlarni, aloqalarni, qarama-qarshiliklarning mavjudligini aniqlash, baholash, aytilganlarni umumlashtirish, uni boshqa muammolar bilan bog‘lash, ya'ni psixologiyada muammolarni hal qilishda. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, mashqlar bilan ishlash o‘quvchilarning fikrlashini faollashtiradi, bilimlarni chuqurlashtiradi, mavzuga qiziqishni oshiradi [8].

1. Yangi ta'lim texnologiyalari zarur, chunki yangi ming yillik bitiruvchilar shaxsiyatini uyg‘unlashtirish, ularning ta'lim darajasini oshirish, ma'naviy-axloqiy salohiyatini va ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish nuqtai nazaridan turli xil talablarni taqdim etmoqda. Ta'lim texnologiyasini quyidagi o‘ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflash mumkin: jarayonlarning ancha keng doirasini qamrab olishga e'tibor; talaba shaxsini, uning kasbiy ahamiyatli fazilatlarini maqsadli takomillashtirish; ilmiy, ya'ni texnologiya bilan shug‘ullanadigan jarayonlarni uslubiy va nazariy asoslash; yangi jarayonlarni hayotga tatbiq etish qobiliyati (ijodkorlikka e'tibor qaratgan holda); ta'lim jarayonni boshqarishni yanada maqsadga yo‘naltirilgan, optimallashtirilgan, oqilona, mazmunli va samarali qilish mumkin [7].

2. Ta'lim tizimining barcha shakldagi muassasalarida ta'lim jarayonini ilg‘or, ilmiy - uslubiy jihatdan asoslangan yangi va zamonaviy uslubiyot bilan amalda ta'minlash lozim. Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishning maqsadi, vazifalari, mazmuni, uslubiy talablariga ko‘ra fan, texnika va ilg‘or texnologiya yutuqlaridan unumli foydalanish bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

3. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy usullarini qo‘llash, o‘qitish jarayonida yuqori natajalarga olib keladi [1]. Ta'lim usullarini har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, uni turli - tuman zamonaviy usullar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik - kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda innovatsion usullarni qo‘llash va ta'lim oluvchilarni ommaviy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Bu usullar qo‘llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi [6].

Interfaol usullarni qo‘llash bo‘yicha umumiy metodik tavsiyalar:

Birinchi qoida: ishlash uchun joyni tayyorlashga jiddiy qarash kerak. Auditoriyani shunday tayyorlash kerakki, bunda ishtirokchilar kichik yoki katta guruhlarda ishlash uchun o‘tirishlariga oson bo‘lishi kerak.

Ikkinchi qoida: jarayon va reglamentga jiddiy munosabatda bo‘lish lozim. Bu haqida boshidan kelishib olish kerak va uni buzmaslik lozim.

Uchinchi qoida: tinglovchilarning guruhlarga bo‘linishiga jiddiy e’tibor bering. Avvaliga, uni o‘zi xohishiga ko‘ra qurish kerak. Keyin tasodifan tanlash tamoyilidan foydalanish maqsadga muvofiq.

To‘rtinchi qoida: tinglovchilarning hammasi u yoki bu darajada ishga jalb qilingan bo‘lishi kerak.

Beshinchi qoida: tinglovchilarning ruhan tayyorgarligiga ko‘maklashish lozim. Gap shundaki, mashg‘ulotga kelganlarning hammasi ham u yoki bu ish shakliga bevosita kirishishga ruhan tayyor emaslar. Bunga ma’lum darajada xulqining an’anaviyligi ta’sir ko‘rsatadi. Bu borada mashq qilishlar, ta’lim oluvchilarning ishda faol ishtiroklari uchun doimiy rag‘batlantirishlar, ta’lim oluvchining o‘zini namoyon etish uchun imkoniyat yaratish foydali bo‘ladi.

Oltinchi qoida: interfaol usullar asosida mashg‘ulotlar o‘tkazilganda guruhda ta’lim oluvchilar soni ko‘p bo‘lmasligi kerak. Ishtirokchilar soni va o‘qitish sifati bir-biriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘ladi. Odatda agarda ishda ishtirokchilar soni 30 kishidan oshmasagina, ish samarali bo‘ladi [2].

Endi ta’lim amaliyotida foydalanilayotgan o‘quvchilarning mustakil fikrlashlarini rivojlantiruvchi interfaol usullardan ayrimlarining mohiyati va ulardan foydalanishni ko‘rib chiqaylik:

Muammoli vaziyat. Bu ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usuldir. Bunda ular mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning yechimini topishni o‘rganadilar. Muammoli vaziyat usulining bosqichlari quyidagilar:

- ta’lim beruvchi mavzu bo‘yicha muammoli vaziyat tanlaydi, maqsad va vazifalarni aniqlaydi, muammoni bayon qiladi;

- topshiriqning maqsad, vazifa va shartlari bilan tanishtiradi;

- kichik guruhlarga ajratadi;

- guruhlar muammoli vaziyatni o‘rganadilar, muammoning kelib chiqish sababini aniqlaydilar;

- har bir guruh taqdimot qiladi, keyin bir xil fikrlar jamlanadi;

- muammoni yechishning turli imkoniyatlarini muhokama va tahlil qiladilar, yechish yo‘llarini ishlab chiqadilar;

- kichik guruhlar muammoli vaziyatning yechimi bo‘yicha taqdimot qiladilar va o‘z variantlarini taklif etadilar;

- takdimotdan keyin bir xil yechimlar jamlanadi, yechim yo‘llarining eng maqbul vaziyatlari tanlab olinadi.

Jadalashtirilgan ma’ruza - bu an’anaviy ma’ruzaning modifikatsiyalangan shakli. U faoliyatning shakl va turlarining turli o‘zgarishlarini nazarda tutib, inson miyasining ruhiy xususiyatlarini hisobga olib qurilgan (axborotni samarali o‘zlashtirish qobiliyati 15-20 daqiqadan oshmaydi).

O‘tkazish bosqichlari quyidagicha bo‘lishi mumkin:

1. Ma’ruza material 2-3 qismga bo‘linadi.

2. Ma’ruza boshlanishidan avval, mavzuga diqqatni qarata oladigan vazifa beriladi. Bu aqliy hujum, esse yoki chaqiruv bosqichiga taklif etiladigan har qanday boshqa faoliyat turi bo‘lishi mumkin.

3. Ma’ruza material bayon etiladi (10-15 daqiqa).

4. Birinchi qism bo'yicha yakun yasaladi. Ma'ruza materiali bilan o'z fikrlari taqqoslanadi.

5. Ma'ruza materialining ikkinchi qismi bo'yicha vazifa beriladi.

6. Ma'ruzaning davomi tinglanadi (10-15 daqiqa)

7. Ikkinchi qism bo'yicha yakunlar yasaladi.

8. Butun leksiya bo'yicha yakuniy vazifa beriladi, masalan, esse.

Savol-javob yoki o'zaro so'rovnom. Turli xil darajadagi savollar bera olish malakasini shakllantiruvchi usuldir. O'tkazish bosqichlari:

Matn abzatslar yoki mantiqiy tugallangan qismlarga bo'linadi.

1. Ta'lim oluvchilar juftlarga bo'linadilar va matnni o'qiydilar.

2. Birinchi ishtirokchi birinchi qism bo'yicha ekspert bo'ladi, ikkinchisi mana shu qism asosida savollar beradi, ekspert savolarga javob topa olishi kerak.

3. Birinchi qism bo'yicha ishlar tugaganidan so'ng, ular o'rinlari bilan almashadilar.

4. Ish jarayoni butun matnni tahlil qilib bo'linganidan keyin yakunlanadi.

Natijalar tahlil qilinadi. Berilgan savollar va javoblarning sifat darajasini baholash ishlari olib boriladi. O'rgatilgan mavzu bo'yicha ishlar yoziladi.

Ta'lim beruvchining murakkabligi turlicha bo'lgan savollar. Ta'lim beruvchining savoli ta'lim oluvchilar bilish qobiliyatlarini boshqarish vositasidir. Qaysi ma'noda yoki vaziyatda qo'llanilishiga qarab ular mustakil fikrlashni rivojlantirishi yoki bukib qo'yishi mumkin. O'qish jarayonini savollar yordamida boshqarish ko'nikmasi - ta'lim beruvchining metodik mahoratini muhim tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi.

Tajribali ta'lim beruvchi o'zining faollashtiruvchi savollari bilan ijodiy, mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ta'lim oluvchilarni mulohaza qilishga undovchi umumlashtirish, taqqoslash, o'xshashlik va farqlarni anglash, g'oya, xulosa va takliflarni mukammal shakllantirish uchun muayyan sharoit yaratadi. Bunday hollarda ta'lim oluvchilarning fikrlash darajasi ko'tariladi. Fikrlar qadr - qimmatga ega ekanligini, ular umumiy tushunish va tasavvurni rivojlanishiga o'z hissasini qo'sha olishini his etadilar.

Ushbu savollarni keltiramiz:

Da'vat fazasi: "O'tilgan mavzuga oid qanday ma'lumotlarni bilasiz?" "Bu to'g'risida siz oldindan nimalarni bilasiz?" "Buni sizga nima ahamiyati bor?" "Nimani tushunmadingiz, lekin uni bilishni xohlaysizmi?"

Berilgan matnni o'qib bo'lgandan so'ng: "Siz nimani angladingiz?" "Bu sizda qanday sezgilarni paydo qildi?" "Bu materialda qaysi savollar javobsiz qolgan?" "Sizni biror taklifingiz bormi?"

Anglash fazasida: "Bu materialdan siz qanday yangi ma'lumot oldingiz?", "Bu to'g'rida sizning fikringiz qanday?", "Buning ahamiyati nimada?" "Sizda nima chuqurroq taassurot qoldirdi?", "Buni sizning tajribangizga aloqasi bormi?", "Bu yaxshimi yoki yomonmi?".

Mulohaza qilish fazasida: "Meni bu haqidagi fikrim qanday?", "Bundan biz qanday xulosalarga kelishimiz mumkin?", "Bu axborot mening bilganlarim bilan qanday bog'lanishga ega?", "Bu g'oyalar ta'sirida mening qarashlarim qanday o'zgaradi?".

O'z taassurotlarini qayta qurish: "Biz bundan qanday xulosaga kelishimiz mumkin?", "Biz bu bilimlarni qaerda qo'llashimiz mumkin?", "Nimani qo'shish yoki chiqarib tashlash mumkin?" "Yutuq va kamchiliklar nimada deb bilasiz?" "O'xshash fikrlarni ham ko'rib chikdingizmi?" "qanday takliflaringiz bor?".

Bilish faoliyatini faollashtirishda ta'lim beruvchining savollari bilan birgalikda ta'lim oluvchilarning savollari ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi, shuning uchun ham ularni qo'llab-quvvatlash zarur.

Xulosa

Barcha fikr, mulohaza, tahlil va natijalarni e'tiborga olib, aytish mumkinki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ular asosida yaratilgan interfaol usullar kun sayin takomillashib boradigan, ilm - fan, ta'lim - tarbiya va kasbning xususiyatlariga mos holda qo'llanadigan bo'lmog'i lozim. Bunday texnologik yondashuvlar ta'lim - tarbiya jarayonini oqilona va sifatli olib borilishiga, yangi fikrlar bilan boyishiga hamda natijalarni xolisona baholashga yordam beradi, shu bilan birga "kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, ta'lim oluvchilarni o'qitishni jadallashtirish, mustaqil, ijodiy fikrlashlarni rivojlantirish talabiga munosib javob bo'ladi, deb hioblash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Golish. S.V. Ta'limning faol usullari: mazmuni, tanlash va amalga oshirish. Ekspress-qo'llanma. - T.: 2001.
2. Ishmatov Q.R. Umumkasbiy fanlarda o'qitish metodi va pedagogik texnologiyalarni shakllantirishning ilmiy-amaliy asoslari. O'quv qo'llanma. Namangan, 2006.
3. Кларин М.В. Инновации в обучении: анализ зарубежного опыта. М., Наука, 1997, 223 с.
5. Haydarov B. va b.q. Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. /Trenerlar uchun qo'llanma. - T., 2002. 126-150 betlar.
6. Farberman L.B, Musina R. Jumaboeva F.A. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari. T. 2002.
7. Xodiev B.Y, Golish L.V. Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari (birinchi bosqich talabalariga yordam tariqasida): O'quv-uslubiy qo'llanma –T.: TDPU, 2010. – 97 b.
8. Шамиева О.Р., Ахмедова Н.М.. Новые технологии обучения гуманитарных предметов в системе высшего образования. Научный журнал Universum: психология и образование Выпуск:12(102)Декабрь,2022.Стр.4-7.
[https://7universum.com/pdf/psy/12\(102\)/12\(102\).pdf](https://7universum.com/pdf/psy/12(102)/12(102).pdf).
9. Шамиева О.Р. Роль науки и высоких технологий в обеспечении социально-экономического развития государства: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 13 сентября 2021 г. Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2021. – 100 с.